

EFICÁCIA DO CANABIDIOL NO TRATAMENTO DA ACNE.

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 14/06/2024](#)

EFFECTIVENESS OF CANNABIDIOL IN THE TREATMENT OF ACNE.

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11649153

Guiliana Gretta Del Primo De Menezes¹

Karolainy Mombeli²

Professor Orientador: Prof. Gustavo José Vasco Pereira³

RESUMO

A *Cannabis sativa* é o termo científico ou botânico, é popularmente conhecida no Brasil como maconha. A planta possui propriedades psicotrópicas e medicinais. Os primeiros registros sobre o uso da *Cannabis* com fins medicinais foram atribuídos ao imperador Shen Neng, da China, em 2737 a.C. Os compostos principais e mais utilizados são o tetrahydrocannabinol (THC) e o canabidiol (CBD). Objetivo: analisar e descrever os estudos e benefícios do uso do canabidiol no uso terapêutico no tratamento *Acne Vulgaris*, evidenciando sua relevância e seu efeito anti-inflamatório, assim como sua importância e a abordagem inovadora no mercado atual, este artigo discute também as restrições e proibições do uso da cannabis para fins medicinais e cosméticos no Brasil. A Metodologia aplicada foi do tipo bibliográfico exploratória, a partir de análise de artigos científicos, revisão de literatura e estudos de casos e

livros referente ao tema, foram selecionados artigos em inglês e português, por busca eletrônica nos bancos de dados SciELO, DovePress, PubMed, PsycINFO, BDTD e Google Acadêmico, utilizando como descritores: Acne, Canabidiol, Tratamento, Pele, *Cannibis Sativa*. Resultados: Evidências clínicas, testes in vitro e in vivo do uso do composto CBD, mostram ser eficientes com benefícios e o bom prognóstico do uso terapêutico do CBD no controle e tratamento da Acnes Vulgaris. Conclusão: É um poderoso anti-inflamatório e antioxidante, os estudos analisados demonstraram que o CBD é eficaz no tratamento da acne vulgaris. atuando diretamente no controle das glândulas sebáceas da pele e interagindo com o sistema endocanabide do nosso organismo.

PALAVRAS-CHAVE: Acne; Pele, Cannabis Sativa, Canabidiol, Tratamento.

ABSTRACT

Cannabis sativa is the scientific or botanical term, it is popularly known in Brazil as marijuana. The plant has psychotropic and medicinal properties. The first records of the use of Cannabis for medicinal purposes were attributed to Emperor Shen Neng, of China, in 2737 BC. The main and most used compounds are tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD). Objective: to analyze and describe the studies and benefits of the use of cannabidiol in therapeutic use in the treatment of Acne Vulgaris, highlighting its relevance and anti-inflammatory effect, as well as its importance and innovative approach in the current market, this article also discusses the restrictions and prohibitions on the use of cannabis for medicinal and cosmetic purposes in Brazil. The methodology applied was of the exploratory bibliographic type, based on analysis of scientific articles, literature review and case studies, articles were selected in English and Portuguese, by electronic search in the databases SciELO, DovePress, PubMed, PsycINFO, BDTD and Google Scholar, using the descriptors: Acne, Cannabidiol, Treatment, Skin, Cannabis Sativa. Results: Clinical evidence, in vitro and in vivo tests on the use of the CBD

compound, which show the benefits and good prognosis of the therapeutic use of CBD. Conclusion: It is a powerful anti-inflammatory and antioxidant, the studies analyzed have shown that CBD is effective in treating acne vulgaris. acting directly to control the skin's sebaceous glands and interacting with our body's endocannabiod system.

KEYWORDS: Acne; Skin, Cannabis Sativa, Cannabidiol, Treatment.

INTRODUÇÃO

A *Cannabis sativa* é o termo científico ou botânico, é popularmente conhecida no Brasil como maconha, embora existam vários outros nomes para ela, como erva, bhang, hemp, kaya, marijuana, skunk, haxixe, beck, ganja, paranga, diamba, juanita, cânhamo, grass, kif, dagga, dentre outros. (Grieco, 2021). Os compostos principais e mais utilizados são o tetrahydrocannabinol (THC) e o canabidiol (CBD). (Hanus, 2020).

Os primeiros registros sobre o uso da Cannabis com fins medicinais foram atribuídos ao imperador Shen Neng, da China, em 2737 a.C., que utilizava a planta para mais de cem enfermidades, como no tratamento de dores, epilepsia, artrite, malária, “memória fraca”, dentre outros. (Grieco, 2021).

A planta possui propriedades psicotrópicas e medicinais. O CBD é um dos principais compostos encontrados na planta, e não produz efeitos psicoativos, já o THC é um dos compostos responsável pelo efeito alucinógeno, alteração do raciocínio, lapsos de memória, perda cognitiva e dependência. (CREMESP, 2015).

O CBD tem muitos efeitos terapêuticos, como anticonvulsivante, ansiolítico, antioxidante e anti-inflamatório, os benefícios desses compostos já foram observados tanto em modelos animais quanto em ensaios clínicos, demonstrando-se bastante seguros e eficazes. (FIOCRUZ, 2013). (Tabela 1).

Tabela 1 – Propriedades farmacológicas dos canabinóides presente na maconha.

BIOATIVIDADE	THC	CBD
PSICOTRÓPICO	x	
ANSIOLÍTICO	x	x
IMUNOSSUPRESSOR	x	x
ANTIINFLAMATÓRIO	x	x
BACTERICIDA		
FUNGICIDA		
ANTIVIRAL	x	
HIPOTENSOR	x	
BRONCODILATADOR		
NEUROPROTETOR	x	x
ESTIMULADOR DO APETITE	x	
ANTIEMÉTICO	x	x
ANALGÉSICO	x	x
SEDATIVO	x	x
ANTICONVULSIVO	x	x
ANTITUMORÍGENO	x	x
REDUTOR DE PRESSÃO INTRAOCULAR	x	
MODULADOR NEUROENDÓCRINO	x	
ANTIPIRÉTICO	x	
ANTIESPASMÓDICO		x
ANTIOXIDANTE	x	x
ANTIPSIKÓTICO		x

Adaptado: Lopes-Marcher, R; Sidarta, Ribeiro (2007)- Livro Maconha, cérebro e saúde.

O CBD ativa os receptores canabinoides presentes em nosso organismo e produzem ação farmacológica. Existem três tipos principais de canabinoides: 1) os fitocanabinoides ou canabinoides exógenos, compostos produzidos fora do corpo humano e encontrados na planta Cannabis; 2) os endocanabinoides ou canabinoides endógenos, que são aqueles produzidos pelo corpo e encontrados principalmente no sistema nervoso e imunológico dos seres humanos; e, por fim, 3) os canabinoides sintéticos, fabricados artificialmente em laboratório. (Grieco, 2021).

O sistema endocanabinóide é responsável e funcional pela regulação de diversos aspectos da homeostasia da pele como: proliferação, liberação e diferenciação de mediadores inflamatórios (Milano & Friedman, 2018).

Quando aplicado na pele, o CBD interage com os receptores do sistema endocanabinoide localizado na derme, epiderme e anexos cutâneos. Este

sistema desempenha um papel crucial na regulação de funções como resposta imunológica, inflamação e diferenciação celular (POSUSCS, 2024).

As propriedades anti-inflamatórias dos canabinoides são muito úteis para o tratamento de doenças inflamatórias de pele, como por exemplo a acne. Os canabinoides são capazes de modular a expressão de citocinas, células T e a proliferação celular, fazendo deles agentes terapêuticos promissores no tratamento da acne (MARTINS et al., 2022).

Terapias alternativas têm sido estudadas como forma de intervenção da doença acne vulgar. Uma delas é a utilização do Canabidiol, fitocanabinoide da planta medicinal *Cannabis sativa*, como agente anti-inflamatório em cosméticos formulados para combater a patogenia da bactéria *Cutibacterium acnes* (Cao, et al., 2015).

A *Acne Vulgaris*, é uma doença cutânea causada pelo acúmulo de células mortas da pele, bactérias e sebo que bloqueiam e inflamam os folículos pilosos da pele, sendo causada principalmente pela bactéria *Cutibacterium acnes* (keri,2022).

Segundo Burton et al (1971). A acne é classificada por gravidade. (Tabela 2).

Tabela 2 – Classificação da gravidade da acne.

GRAU	TIPO DE LESÃO
Grau 0	Sem lesão de acne
Grau 1	Acne subclínica: alguns comedões insignificantes que só podem ser vistos após uma inspeção cuidadosa
Grau 2	Acne leve: são observados alguns comedões e algumas pequenas pápulas ou pústulas
Grau 3	Acne moderada: pápulas ou pústulas proeminentes são facilmente reconhecidas
Grau 4	Acne grave cistos são frequentemente encontrados
Grau 5	Acne extremamente grave são encontradas lesões inflamatórias generalizadas e muitas pústulas ou cistos grandes.

Fonte: Burton JL (1971).

Os canabinoides, particularmente o Canabidiol, inibem o crescimento, a diferenciação e a apoptose dos queratinócitos por atuarem diretamente nos receptores canabinoides presentes na pele, influenciando dessa forma a sua regulação neuroimunoendócrina (Viana et al., 2021).

CANNABIS SATIVA E O BRASIL

O uso medicinal da *cannabis sativa*, é regularizada em muitos países e continua em larga expansão, as mudanças na legislação e a percepção do uso da planta e dos benefícios ao corpo humano, têm se tornado cada vez rotineiro e incentivado com pesquisas científicas.

No Brasil, a planta é considerada proibida, sendo liberado apenas para uso medicinal e com restrições, como venda e comércio apenas em farmácia e drogarias e com prescrição médica de receita especial do tipo B.

A Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 327/2019, dispõe que, os produtos de *Cannabis* contendo como ativos exclusivamente derivados vegetais ou fitofármacos da *Cannabis sativa*, devem possuir predominantemente, canabidiol (CBD) e não mais que 0,2% de tetrahydrocannabinol (THC). Os produtos de *Cannabis* poderão conter teor de THC acima de 0,2%, desde que sejam destinados a cuidados paliativos exclusivamente para pacientes sem outras alternativas terapêuticas e em situações clínicas irreversíveis ou terminais (ANVISA, 2015).

A resolução ainda dispõe que, não são considerados produtos de *Cannabis* para fins medicinais os cosméticos, produtos fumígenos, produtos para a saúde ou alimentos à base de *Cannabis spp.* e seus derivados (ANVISA, 2015).

As evidências atuais do assunto, tratam de forma promissora o mercado do uso da *Cannabis Sativa*, o uso da planta, vem sendo utilizado em diversos segmentos e eixos mercadológicos.

Convém que o uso ainda é restrito e proibido em alguns países, e muitos desconhecem as finalidades e propriedades terapêuticas e medicinais da planta, o que requer ainda muitas pesquisas.

Desse modo, o estudo teve a finalidade de buscar na literatura, os benefícios do canabidiol e seu tratamento terapêutico para uso em doenças de pele, especificamente a *Acne Vulgaris*, contribuindo para futuras pesquisas e a utilização da planta em outros segmentos mercadológicos.

METODOLOGIA

Foi realizado levantamento bibliográfico exploratório de publicações do período de 2014 a 2024, a partir de análises de artigos científicos, revisão de literatura, estudos de casos, e livros referentes ao tema, foram selecionados 18 artigos, sendo 5 em inglês e 13 em português, por busca eletrônica nos bancos de dados SciELO, DovePress, Pubmed, BDTD, PsycINFO, e Google Acadêmico, utilizando descritores: Acne, tratamento, pele, canabidiol, *cannabis sativa*. Dos 18 artigos selecionados, 8 foram escolhidos para comparação e análise de resultados da eficácia do uso canabidiol no tratamento da acne.

RESULTADOS

Os 8 artigos científicos selecionados para comparação e análise serão discutidos a seguir, evidenciando os tratamentos e a eficácia do uso do composto CBD no tratamento de doenças de pele, principalmente a acne, baseado em teste in vitro e in vivo e estudos de casos.(Tabela 3).

Os artigos analisados comprovavam a eficácia e o tratamento do uso do CBD no controle da seborreia, um dos problemas causados pela *acne vulgaris* e no tratamento tópico, assim como o quantitativo de pessoas beneficiadas com os efeitos terapêuticos da *Cannabis*.

DISCUSSÃO

O objetivo do estudo é evidenciar a eficácia e benefícios do uso do composto canabidiol, extraído da planta *Cannabis Sativa*, para tratamento da *Acne Vulgaris*.

Os estudos clínicos e artigos científicos demonstraram de forma positiva e satisfatória no tratamento da acne, o uso do Canabidiol(CBD) , atuando no controle do excesso da seborreia e na inflamação da pele.

As evidências do uso terapêutico do CBD , mediante teste in vitro, in vivo e as pesquisas clínicas, descritas no análise, ajudaram no controle e limitação da proliferação bacteriana do agente causador da acne, a bactéria *Cutibacterium acnes*, reduzindo a inflamação da pele, e o excesso de sebo.

Os estudos científicos demonstraram também que o composto CBD, acelera o processo de cicatrização de feridas na pele, e contribui para a homeostase da pele. As evidências clínicas do uso terapêutico do CBD aplicado no tratamento da *Acne Vulgaris*, apesar de serem limitadas, os achados denotaram a eficiência do uso e os benefícios da planta, sendo seguro e com ótimos resultados.

Dos dados coletados que comprovam clinicamente os efeitos e a efetividade do uso do Canabidiol em humanos, destacamos a pesquisa in vivo do Palmieri, B; et al(2019), documentada no artigo “ *A therapeutic effect of cbd-enriched ointment in inflammatory skin diseases and cutaneous scars* “ realizada no ano de 2016 e 2017, que relata no artigo, o estudo foi feito com 20 pacientes, com idade entre 20 e 80 com doenças de pele, o uso da pomada com o composto CBD, aplicado na pele acneica, 2 x ao dia, durante 3 meses, resultou na melhora da inflamação de pele e cicatrizes cutâneas e influenciou na qualidade de vida, demonstrando se bastante efetivo em diferentes tipos de pele e idade.

Novas pesquisas e ensaios clínicos, podem afirmar até qual grau de acne o canabidiol pode tratar e quais efeitos colaterais desencadeados pelo uso

da substância ou até mesmo as vias de administração para tratamento da *Acne Vulgaris*.

CONCLUSÃO

A aplicação tópica do composto CBD na pele, trouxe benefícios potenciais e aplicabilidade na regulação da resposta inflamatória e imunológica da pele, melhorando o aspecto clínico e fisiológico, irritação do local, envelhecimento da pele e atuando na proteção da pele, contribuindo para o equilíbrio e regeneração da pele.

É um poderoso anti-inflamatório e oxidante e os estudos analisados demonstraram ser eficaz no tratamento da *acne vulgaris*. atuando diretamente no controle das glândulas sebáceas da pele e interagindo com o sistema endocanabídeo do nosso organismo.

Os estudos e pesquisas que envolvem o uso medicinal e terapêutico da Cannabis, e de seus compostos no tratamento de várias doenças, vem sendo estudados a muitos anos e cada vez mais tem sido aprofundamento e com uma nova visão.

De fato, o potencial terapêutico do CBD tem sido umas das alternativas terapêuticas mais utilizadas nos últimos anos no tratamento da acne devido a suas propriedades anti-inflamatórias e ansiolíticas.

Diante dos testes in vitro e in vivo disponibilizados na literatura, apontamos que ainda é necessário mais estudos científicos e pesquisas para aprofundamento do uso terapêutico e cosmético.

Tabela 3 – Análise da pesquisa

Autor, Ano	Título do Artigo	Resultados
Soares, M. G. S. Et al, 2022	O uso de canabidiodes em	<i>Cannabis sativa</i> e o sistema

	<p>fisiopatologias dermatológicas: Uma revisão sistemática</p>	<p>endocanabioide possuem interação no controle de diversas doenças, principalmente as dermatológicas.</p>
<p>Souza, V. G. Et al, 2022</p>	<p>A propriedade anti-inflamatória do Canabidiol (CBD) utilizada em cosméticos para tratamento da acne causada por <i>Cutibacterium acnes</i> (<i>Propionibacterium acnes</i>)</p>	<p>Foram identificadas interações entre o CBD e a <i>Cutibacterium acnes</i>, e a necessidade de realização de novas pesquisas e estudos da utilização tópica do composto.</p>
<p>Palmieri, L. V. Et al, 2019</p>	<p><i>A Therapeutic effect of cbd-enriched ointment in inflammatory skin diseases and cutaneous scar</i></p>	<p>Evidenciaram com testes in vivo, que o uso da pomada com o composto CBD, aplicado na pele acneica, 2 x ao dia e durante 3 meses, melhorou a qualidade de vida e a inflamação da pele.</p>
<p>Oláh, A. Et al, 2014</p>	<p><i>Cannabidiol exerts sebostatic and antiinflammatory effects on human sebocytes</i></p>	<p>Avaliaram positivamente os efeitos biológicos e o potencial terapêutico do CBD na normalização do</p>

		excesso de lipídios dos sebocitos.
Peyravian, N. et al,2022	<i>The Anti-Inflammatory Effects of Cannabidiol (CBD) on Acne</i>	O estudo avaliou que o CBD e outros compostos da cannabis sativa reduzem a inflamação e a expressão de citocinas inflamatórias, incluindo TNF α e IL-1 β , quando avaliados em condições semelhantes à acne.
Maciel, I. R.2022	O Uso Do Canabidiol Aplicado Na Estética Da Pele	Expos estudos e resultados favoreveis da eficácia do CBD nos processos inflamatórios da pele
Martinelli, G Et al,2022	<i>Cannabis sativa and Skin Health: Dissecting the Role of Phytocannabinoids</i>	Comprovou com evidências in vivo, in vitro e clínicas os resultados com o uso do Canabidiol em animais e seres humanos, benéfico e sem alergias ou complicações.
Ribeiro, A. G. Et al,2023	Tratamento De Acne Com Uso De Canabidiol	Evidencia através de estudos científicos que o CBD atua e tem eficácia anti-

		inflamatórios, bactericidas e antioxidantes na pele, inibindo o excesso de lipídios.

Fonte: Autores (2024)

REFERÊNCIAS

BÍRÓ T, Tóth BI, Haskó G, Paus R, Pacher P. The endocannabinoid system of the skin in health and disease: novel perspectives and therapeutic opportunities. Trends Pharmacol Sci. 2009 Aug;30(8):411-20. doi: 10.1016/j.tips.2009.05.004. Epub 2009 Jul 14. PMID: 19608284; PMCID: PMC2757311 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2757311>

FARIAS, Erika. Novos tempos: Cannabis Medicinal ganha espaço no SUS. [S. l.], 7 jul. 2023 Disponível em: <https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/novos-tempos-cannabis-medicinal-ganha-espaco-no-sus#:~:text=Em%202022%2C%20o%20Conselho%20Federal,vedado%20seu%20uso%20em%20adultos> Acesso em: 31 maio 2024.

FILIPUIC SI, Neagu AN, Uritu CM, Tamba BI, Filipiuc LE, Tudorancea IM, Boca AN, Hâncu MF, Porumb V, Bild W. The Skin and Natural Cannabinoids-Topical and Transdermal Applications. Pharmaceuticals (Basel). 2023 Jul 24;16(7):1049. <https://doi.org/10.3390/ph16071049>

GRIECO, Dr. Mario. Cannabis medicinal: baseado em fatos. 2. ed. Rio de Janeiro: Agir, 2021. 436 p.

KERI, E. Jonette. Acne: Acne vulgaris. [S. l.], fev 2022. Disponível em: https://www.msmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-da-pele/acne-e-dist%C3%BArbios-relacionados/acne#Causas_v35276340_pt. Acesso em: 1 jun. 2024.

Martins, A. M., Gomes, A. L., Vilas Boas, I., Marto, J., & Ribeiro, H. M. (2022). Cannabis-Based Products for the Treatment of Skin Inflammatory Diseases: A Timely Review. *Pharmaceuticals (Basel, Switzerland)*, 15(2), 210. <https://doi.org/10.3390/ph15020210>

Burton JL, Cunliffe WJ, Stafford I, Shuster S. The prevalence of acne vulgaris in adolescence. *Br J Dermatol* 1971;85:119–126 <https://doi.org/10.3390/ph16071049>

MARTINELLI, G., Magnavacca, A., Fumagalli, M., Dell'Agli, M., Piazza, S., & Sangiovanni, E. (2022). Cannabis sativa and Skin Health: Dissecting the Role of Phytocannabinoids. *Planta medica*, 88(7), 492–506. <https://doi.org/10.1055/a-1420-5780>

BRASIL, Ministério Da Saúde: Biblioteca Virtual em Saúde In: Acne. [S. l.], fev 2012. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/acne/> Acesso em: 3 jun. 2024.

Palmieri, B., Laurino, C., & Vadalà, M. (2019). A therapeutic effect of cbd-enriched ointment in inflammatory skin diseases and cutaneous scars. *La Clinica terapeutica*, 170(2), e93–e99. <https://doi.org/10.7417/CT.2019.2116>

PEYRAVIAN, N. Deo S, Daunert S, Jimenez JJ The Anti-Inflammatory Effects of Cannabidiol (CBD) on Acne. *J Inflamm Res.* 2022;15:2795-2801 <https://doi.org/10.2147/JIR.S355489>

RIBEIRO, Adriana G. *et al.* Tratamento de Acne com uso de Canabidiol. *Revista Ft*, [S. l.], v. 27, n. 122, p. 1-12, 29 maio 2023. DOI 10.5281/zenodo.7983373 Disponível em: <https://revistaft.com.br/tratamento-de-acne-com-uso-de-canabidiol/> Acesso em: 29 maio 2024.

Oláh, A., Tóth, B. I., Borbíró, I., Sugawara, K., Szöllösi, A. G., Czifra, G., Pál, B., Ambrus, L., Kloepper, J., Camera, E., Ludovici, M., Picardo, M., Voets, T., Zouboulis, C. C., Paus, R., & Bíró, T. (2014)

Cannabidiol exerts sebostatic and antiinflammatory effects on human sebocytes. *The Journal of clinical investigation*, 124(9), 3713–3724.

<https://doi.org/10.1172/JCI64628>

VIANA, LS; AIRES SILVA, T.; ANTUNES, VM de S.; GONZAGA, RV Efeito do óleo de canabidiol (CBD) na acne. *Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento*, [S. l.], v. 14, pág. e306101422075, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i14.22075. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/22075> Acesso em: 5 jun.

2024

POSUSCS, Pós Graduação. Cannabis medicinal na dermatologia: o que é e como funciona?. [S. l.], 31 jan. 2024. Disponível

em: <https://www.posuscs.com.br/cannabis-medicinal-na-dermatologia-o-que-e-e-como-funcionaij/noticia/2897> Acesso em: 30 maio 2024.

PEREIRA, Q.; Catarina; DE SOUZA PEREIRA, Leticia; LIMA DE FREITAS, Gabriel. Uso Do Canabidiol Como Alternativa No Tratamento Da Dermatite Atópica E Psoríase. *Recima21 – Revista Científica Multidisciplinar – ISSN 2675-6218*, [S. l.], v. 4, n. 11, p. e4114313, 2023. DOI: 10.47820/recima21.v4i11.4313 Disponível em:

<https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/4313> Acesso em: 5

jun. 2024

VASCONCELOS, TCL de. Propriedade antiinflamatória do Canabidiol (CBD) utilizado em cosméticos para o tratamento da acne causada por *Cutibacterium acnes* (*Propionibacterium acnes*). *Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento*, [S. l.], v. 15, pág. e50111536750, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i15.36750 Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/36750> Acesso em: 3 jun.

2024

¹ Acadêmica Do 8 Período Do Curso De Biomedicina Na Universidade Anhembi Morumbi São Paulo, Brasil. E-Mail: Giuli.Gretta@Gmail.Com.

² Acadêmica Do 8 Período Do Curso De Biomedicina Na Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, Brasil. E-Mail: Karolainy.Mombeli@Hotmail.Com.

³ E-Mail Gustavovasco.Usp@Gmail.Com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
[contato@revistaf
t.com.br](mailto:contato@revistaf
t.com.br)

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!